

Pregledni članak

PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U SAVREMENOM OPERATIVNOM MENADŽMENTU

Ivan Pajović*

pajkosh@gmail.com

Rezime

U savremenom poslovanju menadžment se suočava sa mnogim izazovima: lokalnom i globalnom konkurencijom, neizvesnostima na tržištu i potrebom za stalnim poboljšanjem i ubrzanjem poslovnih procesa. To se odnosi i na njegov strateški, i na operativni nivo. Tehnologija veštačke inteligencije (AI) primenjiva je i efikasna kao tehnološko unapređenje na oba nivoa, ali prednost se uglavnom daje primeni na operativnom nivou. Angažovanje ove tehnologije nosi sa sobom podeljena mišljenja da li je ona efikasnija od čoveka i koliko može biti rizična. Uprkos tome, veštačka inteligencija postaje sve prisutnija u rešavanju zadataka upravljanja, jer omogućava brzu prediktivnu analitiku, automatizaciju rutinskih poslova, optimizaciju lanaca snabdevanja i unapređenje kontrole kvaliteta. Ovaj rad govori o primeni AI u operativnom menadžmentu kroz teorijski okvir i primere iz prakse. Primeri su dati na osnovu iskustava globalnih kompanija (Amazon, DHL, Siemens), koje daju podatke kako primenjivanjem AI postižu efikasnost, smanjuju troškove i povećavaju otpornost sistema. Dat je i primer lošeg iskustva u primeni AI u upravljanju jednim malim ugostiteljskim objektom. Doprinos rada ogleđa se u predstavljanju povezanosti savremenih dostignuća informatičke tehnologije sa upravljanjem firmama i u otvaranju mogućnosti za dalja detaljnija istraživanja. Zaključak ukazuje na to da integracija AI u operativni menadžment ne predstavlja samo tehničku inovaciju, već i stratešku promenu koja menja paradigmu svakodnevnog poslovanja, ali se ta promena mora uzeti sa oprezom.

Ključne reči: veštačka inteligencija (AI), operativni menadžment, prediktivna analitika, optimizacija procesa, upravljanje lancima snabdevanja, upravljanje rizicima.

JEL KLASIFIKACIJA: O33, M11, L23

*Univerzitet Metropolitan, Fakultet za menadžment, Beograd; ORCID-ID 0009-0007-3165-9560

1. UVOD

Savremeni menadžment suočava se sa izazovima lokalne i globalne konkurencije, velike dinamike tržišta i potrebe za stalnim poboljšanjem poslovnih procesa. Svet se nalazi u stanju ubrzane digitalne transformacije koja se s razlogom naziva i Četvrtom industrijskom revolucijom. U skladu sa tim, kao dominantan trend poslednje decenije, pojavljuju se nove, digitalne tehnologije, koje menjaju dosadašnju paradigmu upravljanja poslovanjem. Među njima veštačka inteligencija (AI) zauzima centralno mesto. Ona počinje masovno da zauzima mesto u raznim segmentima ljudske delatnosti iz mnoštva razloga. Za unapređenje upravljanja kompanijama ona ima veliki potencijal. Može omogućiti brže donošenje odluka, bržu prediktivnu analitiku i automatizaciju rutinskih zadataka, kao i smanjenje ljudskog angažovanja u upravljanju. To jasno uočavaju velike transnacionalne kompanije koje ovu tehnologiju već uspešno primenjuju, što će biti predstavljeno u narednim poglavljima. Ostvarenje ciljeva primenom veštačke inteligencije postiže se na oba nivoa menadžmenta, strategijskom i operativnom.¹ Ipak, prihvaćeniji je princip njene primene na operativnom nivou, dok se strateške odluke i dalje radije ostavljaju ljudima. Fokus je očigledno na ubrzanju i pojeftinjenju rutinskih i jednostavnijih postupaka vezanih za upravljanje, što ne mora biti pravilo. Međutim, ostaje pitanje da li AI donosi isključivo napredak, ili postoje određeni nedostaci, pa i rizici koji mogu u određenom momentu doneti više štete nego koristi. Da je ovakva tvrdnja apsolutno na mestu govore iskustva u opštoj primeni AI. Prilikom nekih najbanalnijih postupaka nevezanih za menadžment, npr. traženje odgovora na pitanja opšteg karaktera, često se uočava davanje nepouzdanih, nepreciznih, pa čak i potpuno pogrešnih odgovora. Rizici ovakvog tipa u operativnom menadžmentu su neprihvatljivi, jer greške i propusti mogu izazvati ogromnu materijalnu štetu procesu poslovanja, stoga je opreznost nesumnjivo neophodna. Ona se prevashodno odnosi na izbor adekvatnih AI alata i ljudski nadzor.

1.1. Hipotetički i metodološki pristup

Razvoj veštačke inteligencije kao tehnologije postavlja mnoga pitanja društvenim promenama, izaziva čak i zabrinutost. U poslovnom svetu

¹ Razlika strategijskog i operativnog menadžmenta je u tome što se strategijski bavi dugoročnim planiranjem poslovanja i njegovim promenama, dok se operativni menadžment bavi tekućim, svakodnevnim operacijama i sprovodi planirane strateške ciljeve.

aktuelno je pitanje kako se veštačka inteligencija primenjuje u operativnom menadžmentu savremenih firmi i da li zaista doprinosi efikasnosti poslovanja. Naročito je važno sagledanje kakav je doprinos AI u prediktivnoj analitici planiranja potražnje, zaliha i kapaciteta, ali i pitanje da li je ova tehnologija zaista adekvatna zamena ljudskom faktoru. Bitno je uočiti koje su ključne koristi i eventualni nedostaci AI u logističkim i proizvodnim procesima. Sagledavanje kako se menja uloga menadžera kada je u donošenje odluka uključena AI takođe je jedno od najvažnijih pitanja, jer skepsa potiče upravo iz pretpostavke da mašinsko „razmišljanje” ne može adekvatno zameniti razmišljanje čoveka čak ni na operativnom nivou.

Hipotetički, uloga AI u operativnom menadžmentu sagledava se uglavnom kroz nekoliko teza. Prvo, smatra se da AI (u poređenju sa tradicionalnim metodama) značajno povećava efikasnost i brzinu procesa, smanjuje operativne troškove i angažovanje ljudskog rada; zatim, unapređuje tačnost prediktivne analitike u prognozi potražnje i optimizaciji zaliha, doprinosi većoj otpornosti i fleksibilnosti lanaca snabdevanja. Ključna razlika po pitanju angažovanja ljudskog rada tiče se uloge menadžera. Menadžer više nije neko ko donosi sve operativne odluke, već mu se uloga menja ka strateškom nadzoru i tumačenju rezultata koje pruža AI. Na neki način, menadžer zapravo postaje kontrolni, nadzorni faktor nad operativom koju sprovodi AI.

Metodološki, do odgovora na pitanja koja se postavljaju u nedoumici „za i protiv” primene AI u operativnom menadžmentu može se doći primenom sledećih instrumenata:

- *Da li AI povećava efikasnost procesa i smanjuje troškove* može pokazati komparativna analiza finansijskih i operativnih pokazatelja pre i posle primene AI.
- *Da li AI unapređuje tačnost prediktivne analitike* može pokazati metod statističke analize prognoze potražnje i zaliha.
- *Na pitanje kako AI doprinosi otpornosti lanaca snabdevanja* odgovore mogu dati primeri iz prakse velikih svetskih kompanija (*Amazon, DHL, Siemens*).
- *Saznanje kako se menja uloga menadžera u prisustvu AI tehnologija* može dati kvantitativna analiza kroz pregled literature, ali i zaključci iz intervjua sa menadžerima, ukoliko postoje kao dostupni.

Kao rezultat može se očekivati dokaz koristi AI u operativnom menadžmentu, utvrđivanje statusa menadžera u izmenjenim uslovima menadžmenta, kao i interdisciplinarni doprinos spajanja menadžmenta, ekonomije i informacionih tehnologija pri analizi savremenih društvenoekonomskih fenomena. Takođe, može se doći do zaključaka o rizicima (izazovima) koji neupitno postoje kod primene ove tehnologije.

Bitno je naglasiti da u istraživanju ove teme postoje određena ograničenja. Ona se sastoje u ograničenom pristupu internet podacima kompanija, dinamičnom razvoju AI tehnologija (rezultati veoma brzo zastarevaju), ali i u potencijalnoj pristrasnosti izvora, jer kompanijski izveštaji često naglašavaju pozitivne aspekte poslovanja, dok negativne prikrivaju. Očekivani doprinos rada predstavlja: *teorijski aspekt*, koji povezuje klasične koncepte operativnog menadžmenta sa AI tehnologijama; *praktični aspekt*, kroz prikazivanje koristi kroz realne primene AI tehnologije; *interdisciplinarni aspekt*, koji spaja principe menadžmenta sa ekonomijom i informacionim tehnologijama.

1.2. Cilj rada

Cilj rada je da se racionalno sagleda uloga veštačke inteligencije u savremenom operativnom menadžmentu kroz teorijski okvir i primere iz prakse. Poseban akcenat biće stavljen na podatke odabranih globalnih kompanija koje već primenjuju AI u svojim operativnim procesima, čime bi se pokazalo da integracija ovih tehnologija ne predstavlja samo tehničku inovaciju, već i stratešku transformaciju poslovanja. Rad će staviti i određeni akcenat na rizik koji sa sobom nosi operativni menadžment utemeljen na postupcima koji ne potiču od čoveka.

2. TEORIJSKI ASPEKT

2.1. Prisutnost veštačke inteligencije u poslovanju uopšte

Iz godine u godinu prisutnost veštačke inteligencije u poslovanju neprestano raste, što neupitno govori o njenom sve većem značaju. Kada se posmatra sveukupnost primene veštačke inteligencije u poslovanju (ne isključivo u menadžmentu), uočava se da je ona prisutna u velikoj većini

današnjih firmi u svetu. U istraživanju koje je sprovedela jedna od najvećih svetskih konsultantskih kuća *McKinsey & Company* došlo se do rezultata koji govore da je u 2017. godini primena veštačke inteligencije u makar nekom delu poslovanja ili proizvodnje bila prisutna u 20% firmi, a da se 2025. godine taj procenat popeo na 88% firmi (grafikon 1). Anketa je sprovedena *online*, a obuhvatila je 1993 ispitanika (menadžera i stručnjaka) iz 105 država,² a anketirani su uposlenici firmi različitih veličina i segmenata privrede. Rezultati jasno daju do znanja koliki značaj veštačka inteligencija vremenom dobija u poslovanju.

Grafikon 1. Organizacije (firme) koje koriste veštačku inteligenciju (AI) u makar jednoj funkciji poslovanja (% ispitanika)

Izvor: *McKinsey Global Surveys, 2017–25.*³

Uz grafikon se daje pojašnjenje da je 2017. godine definicija upotrebe veštačke inteligencije (AI) bila njeno korišćenje u osnovnom delu poslovanja organizacije ili u velikom obimu. Tokom 2018. i 2019. god. definicija je podrazumevala uključivanje najmanje jedne AI funkcije u poslovnom procesu ili proizvodnji. Od 2020. definicija je bila da je organizacija usvojila AI u najmanje jednoj funkciji, a 2025. definicija je redovna upotreba AI u najmanje

² *McKinsey* ne objavljuje kompletnu listu svih 105 zemalja niti imena firmi-uzorka po državama, već samo navodi da su zastupljene sve glavne svetske regije.

³ Singla, Sukharevsky (2025).

jednoj funkciji rada firme. Međutim, isto istraživanje pokazuje da je većina kompanija i dalje u ranim fazama primene veštačke inteligencije: samo 7% ispitanika je navelo da je AI u široko primenjena u njihovim firmama. Širenje upotrebe podrazumeva da firme reorganizuju i optimizuju procese rada koji ih usmeravaju na prednosti primene veštačke inteligencije, ali to može izazvati povećanje investicionih troškova i negodovanje i otpor zaposlenih.

2.2. Metode primene veštačke inteligencije u operativnom menadžmentu

Operativni menadžment obuhvata planiranje tekućih poslova, organizaciju i kontrolu poslovnih procesa na operativnom (nižem) nivou sa ciljem postizanja efikasnosti i efektivnosti u toku sprovođenja strateških planova. Obično je fokus do sada bio na optimalnom iskorišćenju resursa, smanjivanju troškova i povećavanju produktivnosti. Ali u uslovima jake globalne konkurencije, tržišne neizvesnosti i kompleksnih lanaca snabdevanja, čini se da to više nije dovoljno. Ideja primene AI tehnologije sastoji se u tome da se klasični modeli upravljanja zamene metodama koje su znatno efikasniji.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu *Operations Management Research* (2023)⁴, primena veštačke inteligencije u operativnom menadžmentu pokazuje značajne efekte na rezultate, ali se suočava sa preprekama kao što su nedostatak kvalitetnih podataka, otpor zaposlenih i određena pravna ograničenja.⁵ Ovi podaci dopunjuju podatke iz literature (npr. *Annals of Operations Research*, 2024),⁶ koji naglašava interdisciplinarni značaj AI u menadžmentu.

Veštačka inteligencija raspolaže većim brojem mogućnosti koje se mogu primeniti u unapređuju operativnog menadžmenta. Ovo su neke od njih.⁷

- **Mašinsko učenje** (eng. *Machine learning*, ML) Predstavlja podoblast veštačke inteligencije čiji je cilj formiranje statističkih algoritama i računarskih sistema koji imaju sposobnost adaptiranja novim analognim situacijama i koji „uče” na bazi prethodnih iskustava. To omogućava kreiranje prediktivnih modela koji prepoznaju standardne, učestale (uobičajene) slučajeve i postupke u poslovanju, potpomažu (olakšavaju) prognozu potražnje, optimizaciju

⁴ Kumar, Gupta & Lee (2023).

⁵ Kumar, Gupta & Lee (2023), p. 245–262.

⁶ Zhang., Patel, & Müller (2024).

⁷ Zhang, Patel & Müller. (2024), p. 55–78.

zaliha i upravljanje skladišnim kapacitetima. Učeći iz podataka, algoritmi veštačke inteligencije mogu obavljati zadatke bez eksplicitnih uputstava. Zato je računarska statistička metoda od presudnog značaja za postizanje željenih ishoda.

• **Prediktivna analitika** Ova AI metoda je veoma važna u operativnom menadžmentu, jer pomaže kompanijama da efikasnije planiraju zalihe unapred. Slično mašinskom učenju, AI prediktivna analitika vrši automatsko otkrivanje šablona u podacima koristeći istorijske i trenutne podatke i algoritme za predviđanje budućih događaja, čime se smanjuju rizici i povećava otpornost sistema. Iskustva govore da tzv. *duboko učenje* povećava preciznost predviđanja za preko 40%, što dopušta kompanijama mogućnost bržeg reagovanja na tržišne promene, optimizaciju zaliha i smanjenje operativnih troškova. Dok tradicionalna deskriptivna analitika govori šta se već desilo, AI prediktivna analitika otkriva šta će se tek desiti. Prediktivni modeli tačno određuju kada treba dopuniti zalihe, a takođe predviđaju razlike u potražnji proizvoda u različitim regionima. Primena u praksi govori da kompanije uz ovakav sistem mogu unapred planirati zalihe sa preciznošću čak do 95% i prilagoditi strategiju marketinga očekivanim promenama na tržištu. Prediktivni modeli otkrivaju obrasce i trendove koji mogu ukazati na probleme pre nego što su se pojavili. Metoda ranog upozoravanja može smanjiti operativne gubitke čak do 50%. Kvalitetna AI prediktivna analitika u operativnom menadžmentu zahteva spajanje više izvora podataka u jedan sistem. Veštačka inteligencija omogućava adaptivno učenje modela, što znači da se predikcije kontinuirano unapređuju kako se akumuliraju novi podaci, što rezultira poboljšavanjem tačnosti i do 25% mesečno. Preciznost predviđanja raste sa količinom dostupnih podataka. Platforme kao što su *Google Cloud AI Platform* i *Amazon SageMaker* nude gotove okvire za razvoj naprednih prediktivnih modela. Stručni izvori preporučuju čitav niz razvijenih informatičkih alata za sprovođenje prediktivne analitike. Nabavka ovih alata donosi firmi dodatne investicione troškove, a oni zavise od veličine kompanije i kompleksnosti primenjenog sistema. Kompletne AI platforme mogu koštati od 10.000 do 50.000 evra godišnje. Velike kompanije investiraju više stotina hiljada evra u rešenja koja su prilagođena njihovim specifičnim potrebama. Povrat investicije obično se očekuje u roku od jedne do jedne ipo godine.⁸

• **NLP, Obrada prirodnog jezika (eng. *Natural Language Processing*)**
Predstavlja pododblast informatičke nauke i veštačke inteligencije koja

⁸ <https://www.petarkordic.rs/kako-vestacka-inteligencija-unapreduje-prediktivnu-analitu-za-poslovanje/> (sajtu pristupljeno 29. maja 2026.)

omogućava računarskom programu da razume govor ljudi i pisani tekst. Ova tehnologija koristi mašinsko učenje (*machine learning*) i dubinsko učenje (*deep learning*) radi omogućavanja računarima da razumeju ljudski jezik i komuniciraju njime, generišu tekstove i govor kombinujući računarsku lingvistiku sa statističkim modeliranjem. Primenjuje se u analizi dokumenata, komunikaciji sa klijentima i automatizaciji administrativnih zadataka. NLP pretvara ogromne količine nestrukturisanih tekstualnih podataka (e-mailovi, izveštaji, ugovori, recenzije) u vredne, strukturisane i operativne dokumente, drastično smanjujući administrativne troškove i ubrzavajući donošenje odluka.⁹

U operativnom menadžmetu NLP može biti koristan za brzu analizu i kategorizaciju dokumenata na raznim jezicima koji daju uvid u operativno i finansijsko poslovanje raznih firmi širom sveta, za analizu istorije tržišta i učinaka raznih kompanija. Menadžment može koristiti napredne sisteme pretragu informacija iz hiljada različitih dokumenata (uputstva, tehnička dokumentacija, zapisnici sa sastanaka). Primenom ove tehnologije može se doći i do određenih pravnih pouka i zaključaka potrebnih za poslovanje (tzv. *AI advokat*), kao što su npr. automatsko prepoznavanje bitnih ugovornih klauzula i odstupanja u ugovorima sa dobavljačima i partnerima.

Jedna od bitnih primena NLP-a u operativnom menadžmentu je *upravljanje lancem snabdevanja (Supply Chain Management)*.¹⁰ Ono obuhvata *automatizaciju dokumenata* (NLP automatski čita i klasifikuje fakture, carinske formulare i otpremnice eliminišući ručni unos i smanjujući rizik od grešaka); *praćenje dobavljača* (analizom komunikacije, mejlova, izveštaja... NLP analizira i prepoznaje rizike od kašnjenja i poremećaja u lancu pre nego što se oni dogode); *upravljanje zalihama* (NLP redviđa potražnju analizom nestrukturiranih podataka kao što su društvene mreže, vesti i recenzije kupaca, što tradicionalni modeli ne mogu obuhvatiti).¹¹

NLP se uspešno primenjuje u *prediktivnom održavanju opreme (Predictive Maintenance)* analizom tekstualnih izveštaja i tehničke dokumentacije opreme, kako bi se na vreme otkrili rani znakovi amortizacije mašina i sprečili zastoji u proizvodnji. Koristi se i u okviru obezbeđivanja sigurnosti na radu, analizom izveštaja o incidentima i povredama.

NLP omogućava firmama da primenjuju tzv. četbotove (*chatbots*) za korisničku podršku. Primena omogućava automatizaciju odgovora na upite o

⁹ Ericson (2025).

¹⁰ *NLP in Supply Chain Management: From Data Overload to Intelligent, Conversational Operations* (2026).

¹¹ What is natural language processing (NLP) in supply chain management? Project 44.

statusima pošiljki, zakazivanju termina, rešavanja pritužbi, poboljšanja usluga i rešavanju određenih tehničkih problema bez ljudskog rada.

• **Robotska automatizacija procesa** (eng. *Robotic Process Automation, RPA*) Predstavlja primenu softverskih robota (tzv. *botova*) u zameni ljudskog rada kod manuelnih, repetitivnih i šablonskih poslova. RPA zapravo predstavlja ulogu digitalnog radnika koji radi 24 časa bez prestanka i pauze, pritom znatno brže od čoveka. Cilj je ubrzanje poslovanja automatizovanim postupcima uz uštedu koja se postiže ukidanjem plaćanja dela ljudskog rada. RPA tehnologija oponaša ljudske postupke, klikove, unošenje podataka, upotrebu softvera, prepoznaje šifre i brojeve i sl. Postoje tri tipa RPA: nadzirani (*Attended RPA*), nenadzirani (*Unattended RPA*) i hibridni (*Hybrid RPA*). Kod nadziranog RPA botovi rade zajedno sa ljudima automatizujući deo posla u kom je odluka čoveka i dalje potrebna. Kod nenadziranog RPA potpuno automatizovani botovi obavljaju posao 24 časa bez prestanka u toku cele sedmice, a aktiviraju se određenim događajem ili rasporedom obaveza. Hibridni RPA predstavlja kombinaciju nadziranog i nenadziranog RPA, pri čemu je prisutan ljudski nadzor uz kontinuirano obavljanje automatizovanih zadataka.

2.3. Primena veštačke inteligencije u operativnom menadžmentu

Postoji pet ključnih oblasti primene veštačke inteligencije u operativnom menadžmentu: logistika i upravljanje lancem snabdevanja; proizvodnja; kontrola kvaliteta; upravljanje rizicima; ljudski resursi.

Logistika i upravljanje lancem snabdevanja (supply chain management)

Jedna od najznačajnijih oblasti primene veštačke inteligencije jeste upravljanje lancima snabdevanja. Algoritmi mašinskog učenja omogućavaju preciznije prognoze potražnje, optimizaciju ruta i smanjenje troškova transporta. Prema Lalla-Ruiz i Mes (2025),¹² integracija AI u logističke sisteme doprinosi povećanju fleksibilnosti i otpornosti, naročito u uslovima globalnih poremećaja.

Proizvodnja

U proizvodnim procesima AI se koristi za prediktivno održavanje mašina, čime se smanjuju neplanirani zastoji i troškovi popravki. *Digital*

¹² Lalla-Ruiz & Mes. (2025), 1–3.

twin tehnologije¹³ omogućavaju simulaciju proizvodnih linija i optimizaciju kapaciteta. Kombinacija AI i IoT tehnologije¹⁴ značajno povećava produktivnost i kvalitet proizvodnje.

Kontrola kvaliteta

AI algoritmi se primenjuju u detekciji anomalija i grešaka u proizvodnim procesima. Edwards, Huynh i Sercombe (2025)¹⁵ ističu da mašinsko učenje omogućava automatizovanu kontrolu kvaliteta, koja je brža i pouzdanija od tradicionalnih metoda. Time se smanjuje broj reklamacija i povećava zadovoljstvo kupaca.

Upravljanje rizicima

Primena AI u upravljanju rizicima obuhvata identifikaciju operativnih neefikasnosti, detekciju prevara i predviđanje potencijalnih poremećaja u poslovanju. AI modeli omogućavaju proaktivno donošenje odluka i smanjenje izloženosti riziku, što je posebno važno u globalnim lancima snabdevanja.

Ljudski resursi

AI se sve više koristi u upravljanju ljudskim resursima – od regrutacije i selekcije kandidata, preko planiranja smena, do analize produktivnosti zaposlenih. AI modeli mogu da unaprede procese obuke zaposlenih, ali istovremeno otvaraju pitanja etike, privatnosti i potencijalne diskriminacije.

3. PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U OPERATIVNOM MENADŽMENTU VELIKIH SVETSKIH FIRMI

Amazon – AI u upravljanju zalihama i skladištima

Amazon je firma koja je prva započela sa primenom veštačke inteligencije u logistici i skladišnom poslovanju. Kompanija koristi platforme sa algoritmima AI tehnologije koja se primenjuje u prediktivnoj analitici korišćenjem istorijskih podataka o ranijim kupovinama kako bi se optimizovale zalihe i smanjilo vreme isporuke. AI sistemi upravljaju robotima u skladištima, čime se postiže brža obrada narudžbina i smanjuje potreba za čovečijim manuelnim radom. Koristi koje ostvaruje *Amazon* zahvaljujući AI

¹³ *Digital Twin (digitalni bliznac)* je virtuelna kopija fizičkog objekta, sistema, procesa ili čak cele fabrike koja se kontinuirano ažurira podacima iz stvarnog sveta.

¹⁴ *IoT (Internet of Things)* ili „Internet stvari“ je tehnologija koja omogućava fizičkim uređajima da budu povezani na internet i međusobno komuniciraju razmenom podataka. To mogu biti senzori, kućni uređaji, tajmeri, mašine, kamere, industrijska oprema...

¹⁵ Edwards, Huynh & Sercombe (2025), p. 123–135.

menadžmentu su povećana efikasnost, smanjenje troškova, brža isporuka. Međutim, sistem se suočava i sa određenim problemima, kao što su zavisnost od adekvatnih podataka i etička pitanja vezana za radnu snagu.¹⁶

DHL – AI u optimizaciji transporta i logistike

DHL koristi AI za optimizaciju transportnih ruta i predviđanje poremećaja u lancima snabdevanja. Njihov sistem *Logistics Trend Radar* primenjuje AI analitiku kako bi identifikovao buduće trendove i rizike. AI se primenjuje i u praćenju paketa u realnom vremenu, što povećava transparentnost i pouzdanost usluge. Koristi koje ova firma ostvaruje su višestruke: otpornost lanaca snabdevanja, smanjenje kašnjenja, bolja komunikacija sa klijentima. Međutim, kao i u slučaju *Amazona*, pojavljuju se i određeni problemi, kao što su npr. visoki troškovi primene tehnologije i potreba za standardizacijom podataka.¹⁷

Siemens – AI u industrijskoj automatizaciji

Firma *Siemens* primenjuje AI u industrijskoj proizvodnji kroz koncept *Digital twin* i prediktivno održavanje. AI modeli analiziraju podatke sa senzora u realnom vremenu, predviđaju kvarove i optimizuju proizvodne procese. Time se smanjuju zastoji i povećava kvalitet proizvoda. Koristi koje *Siemens* postiže su smanjenje operativnih rizika, povećanje produktivnosti i bolja kontrola kvaliteta. Problemi sa kojima se firma suočava su kompleksnost integracije i potreba za visokokvalifikovanim kadrovima.¹⁸

Upoređujući načine korišćenja veštačke inteligencije u operativnom menadžmentu ove tri firme uočavaju se različiti fokusi primene, u skladu sa razlikama u prirodi njihovog poslovanja. *Amazon* je najveća firma na svetu koja se bavi elektronskom trgovinom (prodaja najrazličitije robe široke potrošnje) i iz tog razloga fokusirana je na logistiku i upravljanje skladištima. Firma *DHL* se uglavnom bavi međunarodnim transportom pošljiki, zato je

¹⁶ *About Amazon (2025)*. Izvor opisuje AI modele za predviđanje potražnje, generativni AI za mapiranje lokacija i robote koji koriste AI za optimizaciju skladišta.

About Amazon Europe (2024). Detalji o Amazon Monitoru, SageMaker platformi i prediktivnom održavanju u skladištima.

¹⁷ *DHL Group (2024)*. *DHL Supply Chain implements Generative AI to enhance data management, customer support and proposal accuracy*. Izvor opisuje kako DHL koristi generativni AI za čišćenje podataka, kreiranje preciznijih ponuda i unapređenje korisničkog iskustva.

DHL Group (2026). Izvor opisuje AI sistem zasnovan na *computer vision* tehnologiji za automatsku klasifikaciju pošljiki i ubrzanje carinskih procedura.

¹⁸ *Siemens (2026)*. Izvor opisuje AI agenta koji autonomno izvršava inženjerske zadatke u industrijskoj automatizaciji, povezan sa *TIA Portal* sistemom.

Siemens (2025). *Industrial AI Siemens*. Zvanična prezentacija Siemens-ovih rešenja za *Digital twin*, prediktivno održavanje i vizuelnu kontrolu kvaliteta u industriji.

fokusirana na transport i globalne lance snabdevanja. Firma *Siemens* je gigant industrijske proizvodnje, stoga je fokus na upravljanje proizvodnim procesima i industrijskoj automatizaciji.

Zajednički očekivani rezultati primene veštačke inteligencije u operativnom menadžmentu su opšteg tipa: povećanje efikasnosti poslovanja, smanjenje troškova i unapređenje kvaliteta, a metode sprovođenja i IT alati se specifično razlikuju. Zajedničko je i to da sve tri posmatrane firme imaju potrebu za kontinuiranim ulaganjem u unapređenje proizvodnje i stručnim usavršavanjem ljudskih resursa.

4. PREDNOSTI, OGRANIČENJA I IZAZOVI PRIMENE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U OPERATIVNOM MENADŽMENTU

Veštačka inteligencija donosi značajan napredak u poslovanju, ali istovremeno otvara mnoga nova pitanja, na koja odgovor može dati samo interdisciplinarni pristup istraživanja. Sagledavši podatke koje zvanično daju posmatrane firme (*Amazon, DHL, Siemens*), može se zaključiti da se potvrđuju hipotetičke pretpostavke postavljene na početku ovog rada, a to je da postoje značajne prednosti integracije veštačke inteligencije u operativni menadžment preduzeća, sa pojedinačnim specifičnostima. Kroz primer *Amazona* vidi se da prediktivna analitika i robotska automatizacija značajno ubrzavaju obradu narudžbina i smanjuju operativne troškove. Unapređenje prediktivne analitike uočava se na primeru *DHL-a*, koji koristi AI za prognozu poremećaja u transportu i optimizaciju ruta, što potvrđuje superiornost AI modela u odnosu na tradicionalne metode. Primer *Siemensa* potvrđuje otpornost lanaca snabdevanja. Ova firma primenom *Digital twin* tehnologije i prediktivnog održavanja postiže da AI povećava fleksibilnost i otpornost proizvodnih sistema.

Takođe, potvrđuju se hipotetičke teze o transformaciji uloge menadžera u izmenjenim okolnostima. Menadžeri se sve više oslanjaju na AI sisteme za operativne odluke, dok njihova uloga postaje strateška, a to je planiranje, nadzor, interpretacija rezultata i donošenje odluka u skladu sa širim ciljevima kompanije.

Perspektive razvoja integrisanja veštačke inteligencije u operativni menadžment postoje. One su pre svega tehnološke i organizacione. Tehnološke

perspektive unapređenja operativnog menadžmenta se ogledaju u integracijama AI tehnologija sa *IoT*, *blockchain* i *cloud* tehnologijama. Organizacione perspektive podrazumevaju kontinuiranu obuku zaposlenih i razvoj novih menadžerskih kompetencija u skladu sa izmenjenim tehnološkim uslovima.

Za kraj, jedan zanimljiv primer lošeg iskustva sa primenom veštačke inteligencije na menadžment jednog ugostiteljskog objekta u Švedskoj.¹⁹

Prva kafeterija u Evropi kojom upravlja veštačka inteligencija otvorena je u Švedskoj, u Stokholmu. Svedočenja govore o mnoštvu grešaka i apsurdnih odluka, od pogrešnih i prekomernih narudžbina repromaterijala, do neadekvatnog rukovođenja zaposlenima. Ovaj slučaj otvorio je pitanje kakva su istinska ograničenja veštačke inteligencije u ulozi operativnog menadžera.

Vlasnik kafeterije odlučio je da sprovede eksperiment i poverio je upravljanje digitalnom, imaginarnom AI menadžeru, davši mu ime Mona. Posle više od mesec dana poslovanja mediji izveštavaju o propustima i iracionalnim, čak apsurdnim odlukama koje AI menadžer donosi: naručivanje jaja i paradajz-pirea, koji ne spadaju u potrebni repromaterijal, zanemarivanje nabavke hleba kao nezaobilaznog dela ponude lokala, nerealne procene obima rada vezane za nabavke (naručivanje 3000 pari rukavica i 6000 higijenskih ubrusa, iako kafeterija ima samo par zaposlenih). Veliki problem pojavio se i u upravljanju ljudskim resursima, jer je AI menadžer poruke zaposlenima slao noću i u slobodne dane, ne obazirući se na privatni život zaposlenih. Vlasnik kompanije je izjavio da će sa eksperimentom nastaviti, smatrajući da je uloga veštačke inteligencije u menadžmentu budućnost. Među radnicima u ugostiteljstvu ovaj slučaj smatra se za dobru vest, jer smatraju da će imati još nekoliko godina posao pre nego što se usavrše algoritmi veštačke inteligencije i zauvek ih zamene. Ostaje pitanje koliko je vlasnik lokala bio spreman da uloži novca u algoritam koji sprovodi menadžment (da li je koristio profesionalne platforme ili neki oblik amaterskog eksperimentalnog programa), ali i pitanje da li ovakvi tekstovi u medijima zapravo predstavljaju određeni oblik pružanja otpora ljudi intenzivnom uvođenju veštačke inteligencije u razne sfere ljudske delatnosti koje može rezultirati talasom masovne nezaposlenosti.

¹⁹ *Фијаско првог кафића којим управља вештачка интелигенција*; Politika, 30. 5. 2026. <https://www.politika.rs/scc/clanak/757538/fijasko-prvog-kafica-kojim-upravlja-vestacka-inteligencija>.

5. ZAKLJUČAK

Sagledavanje teorijskog okvira, opis tehnoloških metoda i primeri iz radne prakse kompanija pokazuju da je veštačka inteligencija već veoma prisutna u svetskim kompanijama i da ima značajan uticaj na savremeni operativni menadžment. Drugim rečima, veštačka inteligencija ima potencijal da potpuno promeni dosadašnje principe konvencionalnog operativnog menadžmenta. Potvrđene hipoteze ukazuju da AI doprinosi povećanju efikasnosti poslovanja, smanjenju troškova i unapređenju prediktivne analitike i istovremeno jača otpornost poslovnih sistema na globalne poremećaje. Ove procese prati neminovno sužavanje uloge ljudskog faktora u donošenju menadžerskih odluka.

Podaci koje daju *Amazon*, *DHL* i *Siemens* jasno govore da integracija AI nije samo tehnička inovacija, već strateška transformacija poslovanja. *Amazon* koristi AI za optimizaciju skladišta i zaliha, *DHL* za unapređenje transporta i logistike, dok *Siemens* primenjuje AI u automatizaciji industrijske proizvodnje i prediktivnom održavanju. Ovi primeri potvrđuju da se koristi od veštačke inteligencije protežu od logistike i proizvodnje do kontrole kvaliteta i upravljanja rizicima.

Međutim, prisutni su i izazovi: neprekidna potreba za kvalitetnim, adekvatnim podacima, otpor zaposlenih, visoki troškovi implementacije, kao i određena etička i regulatorna pitanja. Uloga menadžera se menja od konvencionalne ka savremenoj, tj. od operativnog donošenja odluka ka interpretaciji AI rezultata, nadzoru i strateškom vođenju kompanije.

Ovim radom povezan je teorijski koncept menadžmenta sa savremenim tehnološkim dostignućima, što otvara prostor za dalja interdisciplinarna istraživanja. Identifikovane su koristi i izazovi koje AI donosi, što može pomoći menadžerima i vlasnicima firmi kod donošenja odluka u procesu transformacije poslovanja od konvencionalnog ka digitalnom.

Može se zaključiti da u današnje vreme kompanije (firme) koje žele da prate savremene trendove operativnog menadžmenta, moraju da usmere investiciona ulaganja u informatičke AI alate, kvalitet prikupljanja podataka i obuku zaposlenih. Dalja istraživanja i razvoj treba da se fokusiraju na integraciju veštačke inteligencije sa drugim tehnologijama (*IoT*, *blockchain*, *cloud*). U smislu društvene odgovornosti, potrebno je razvijati regulativu koja obezbeđuje transparentnost i odgovornost u primeni AI.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MODERN OPERATIONS MANAGEMENT

Abstract

In modern business, management faces numerous challenges, including local and global competition, market uncertainties, and the need for continuous improvement and acceleration of business processes. This applies to both the strategic and operational levels of management. Artificial Intelligence (AI) technology is applicable and effective as a technological enhancement at both levels; however, priority is generally given to its implementation at the operational level. The adoption of this technology has generated divided opinions regarding whether it is more efficient than humans and the extent of the risks it may pose. Nevertheless, artificial intelligence is becoming increasingly prevalent in solving management tasks, as it enables rapid predictive analytics, automation of routine activities, optimization of supply chains, and improvement of quality control. This paper examines the application of AI in operations management through a theoretical framework and practical examples. The examples are based on the experiences of global companies such as Amazon, DHL, and Siemens, which demonstrate how the implementation of AI enhances efficiency, reduces costs, and increases system resilience. The paper also presents an example of an unsuccessful experience with AI implementation in the management of a small hospitality business. The contribution of this paper lies in presenting the connection between modern achievements in information technology and business management, as well as in opening opportunities for further, more detailed research. The conclusion indicates that the integration of AI into operations management represents not only a technical innovation but also a strategic transformation that changes the paradigm of everyday business operations; however, this transformation must be approached with caution.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), operations management, predictive analytics, process optimization, supply chain management, risk management.

LITERATURA

About Amazon (2025). *Amazon announces AI-powered innovations in delivery, inventory, robotics*. (www.aboutamazon.com); Amazon announces AI-powered innovations in delivery, inventory, robotics

About Amazon Europe (2024). *Three ways AWS uses IoT, AI, and machine learning to optimise Amazon's fulfilment centres*. Three ways AWS uses the Internet of Things, AI, and machine learning to optimise Amazon's fulfilment centres

DHL Group (2024). *DHL Supply Chain implements Generative AI to enhance data management, customer support and proposal accuracy*. <https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2024/dhl-supply-chain-implements-generative-ai.html>
DHL Group (2026). *DHL Express introduces AI-powered item identification for international shipping*. <https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2026/dhl-express-introduces-ai-powered-item-identification-for-international-shipping.html>

Ericson, J. (2025) *What Is Natural Language Processing (NLP)* Oracle Europe; <https://www.oracle.com/europe/artificial-intelligence/natural-language-processing/>

Industrial Artificial Intelligence. (2025). *Applications of machine learning in industrial process optimization*. Springer.

Journal of Intelligent Manufacturing. (2026). Special issue: *Artificial intelligence and digital twins in manufacturing*. Springer.

Kordić, P. *Kako veštačka inteligencija unapređuje prediktivnu analitiku za poslovanje* <https://www.petarkordic.rs/kako-vestacka-inteligencija-unapreduje-prediktivnu-analitiku-za-poslovanje/>

Kumar, S., Gupta, R., & Lee, H. (2023). *Artificial intelligence in operations management: performance effects and adoption barriers*. Operations Management Research. Springer.

Lalla-Ruiz, E., & Mes, M. R. K. (2025). *Optimization and artificial intelligence in logistics management*. Annals of Operations Research. Springer.

NLP in Supply Chain Management: From Data Overload to Intelligent, Conversational Operations (2026); <https://www.linkedin.com/pulse/nlp->

supply-chain-management-from-data-overload-intelligent-conversational-sfftc/

Singla A, Sukharevsky A. etc. The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformations (2025), McKinsey & Company.

<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai#/>

What is natural language processing (NLP) in supply chain management? Project 44

<https://www.project44.com/resources/what-is-natural-language-processing-nlp-in-supply-chain-management/>

Zhang, Y., Patel, R., & Müller, K. (2024). *Understanding artificial intelligence adoption in operations management: insights from the review of academic literature and social media discussions*. Annals of Operations Research. Springer.

Фијаско првог кафића којим управља вештачка интелигенција; Politika, 30. 5. 2026. <https://www.politika.rs/scc/clanak/757538/fjasko-prvog-kafica-kojim-upravlja-vestacka-inteligencija>